

BOSHLANG'ICH SINFLARNING MATEMATIKA DARSLARIDA ERTAKLARDAN FOYDALANISH USULLARI

Mamashukurova Gulnora
Sirdaryo tumani 19-umumiy o'rta ta'lim maktabi
Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: maqolada boshlang'ich sinflarda ta'lim samaradorligiga erishish uchun ertaklardan foydalanish samaradorligi haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: zamonaviy texnologiyalar, ertak, matematika, ijodkorlik, bunyodkorlik, islohotlar.

Bolaning qanday inson bo'lib yetishishi ota-ona tarbiyasi va atrof-muhit ta'siriga bog'liq. Bola yoshlikdan ota-onasi, o'rtoqlari, atrofidagi kishilardan ma'naviy oziq oladi, ularga taqlid qiladi, ko'pgina urf-odatlarini, xulq-odobni o'zlashtiradi. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'z o'quvchilarining har tomonlama rivojlanishiga zamin yaratishi, ya'ni o'qishga, ta'lim olishga qiziqtirish va ishtiyoq uyg'otish bilan birga ularning idrok etish, fikrlash qobiliyatlarini, dunyoqarashlarini kengaytirish kabi sifatlarini o'stirishda o'z kasbiy faoliyatini to'liq safarbar etmog'i lozim.

Matematika o'qitish jarayonida ertaklardan foydalanishning asosini o'quv axborotini eslab qolishgina emas, balki uni chuqur tushunish, bilish va faol o'zlashtirish jarayoni sodir bo'ladi, o'quvchining o'zi sezmaganda qobiliyati rivojlanadi, yangilikka intiladi.

Har bir ertakning o'z g'oyasi bor. Masalan, «Sholg'om» o'yin ertagi bolalarni fikrlashga, voqealarni ketma-ketlikda aytishga undaydi, «Kuch birlikda» degan g'oyani anglab yetishlarini ta'minlaydi. Ertaklardagi voqeyalar bir-biriga bog'liq ravishda sodir bo'lar ekan, bolalar ana shu aloqadorlikni, odamlar o'rtasidagi munosabatlarni ham anglay boshlaydilar.

O'qituvchi tomonidan mahorat bilan yetkazilgan ertaklar bolada ko'tarinki, quvnoq kayfiyatni yuzaga keltirishga, kichkintoy bilan his-hayajonli, do'stona muloqotni o'rnatishga, sezdirmay, osonlik bilan tarbiyaviy ta'sirni tashkil etishga, atrof-muhit haqidagi bilim va ma'lumot zahiralarini samarali to'ldirishga imkon yaratadi.

Ertak qahramonlari bilan uchrashish bolani befarq qoldirmaydi. Ertak bolalarda xursandchilik, qiziqish uyg'otadi. Mashhur matematik N. I Markushevich ta'kidlaganidek, "ertakda tarbiyalanmagan bola ideal intilishlar dunyosini qiyin qabul qilishini, odam ertak orqali haqiqatni, o'ziga xoslikni ajratadi, ertak o'qimasdan nafaqat dunyoqarashni, tanqidiy fikrlashuvning 1-malakasini ham rivojlantirib bo'lmaydi.

Matematika darsida ertaklardan foydalanishning 3 xil shakli bor:

- ertak dars;
- matematik ertak;
- ertak- masala.

Ertak darslar. Ertak darsda hamisha yaxshi kayfiyat hukmron bo'ladi. Bu esa darsda o'quvchi faolligini oshirishning omili bo'lib xizmat qiladi. Ertaklar darsga yumor, fontaziya, ijodiylik bag'ishlash bilan birga o'quvchini mehribonlik va halollikka o'rgatadi. Ertak darsda ertak qahramonlari qiyinchiliklarni boshlaridan kechiradilar, kutilmaganda muammolarga duch keladilar. Ularni yengish, ertak qahramonlariga yordam berish uchun matematik masalalarni bajaradilar, topishmoqlarning javoblarini topadilar, matematikaga doir maqollar aytadilar. Buning natijasida dars ona tili, o'qish, tabiatshunoslik va boshqa fanlar bilan integratsiyalashadi.

Matematik ertaklar. Matematik mazmunga ega bo'lgan ertaklarda yuqoridagi sifatlarning hammasi saqlanadi, Faqatgina ertak qahramonlari har xil raqamlar, geometric figuralardan iborat bo'ladi hamda ulrning mazmunida matematik tasavvurlar yotadi.

Matematik ertaklardan yangi mavzuni takrorlash yoki mustahkamlash darslarida foydalanish samarali natija beradi. Qulay bo'lishi uchun ertakni qismlarga ajratitish tavsiya etiladi.

"0 haqida " matematik ertak.

1. Uzoq-uzoqlarda raqamlar mamlaklati bo'lgan ekan. Unda haqiqiy raqamlar yashar ekan. Faqat 0 yalqov va nohaqligi bilan ajralib turardi.

2. Sahroning u yog'ida, uzoqda Arifmetika degan qirolicha paydo bo'libdi. Qirolicha raqamlar mamlakatining aholisini o'ziga xizmatga chaqirgan ekan, Qirolichaga xizmat qilishni hamma xohlab qolibdi. Raqamlar mamlakati va Arifmetika qirolichasi o'rtasida

cho'l bor ekan. Uni 4 ta daryo kesib o'tardi. Qo'shish, Ayirish va Ko'paytirish bilan Bo'lish daryolari. Arifmetika qirolligiga qanday borsa bo'ladi? Sonlar birlashishga va sahroni kesib o'tishga qaror qilishipdi.

3. Ertalab tong sahar, quyosh nurlari endi yerga yetgan payt, sonlar yo'lga chiqishipdi va nihoyat Qo'shish daryosiga yetib kelishipdi. Sonlar daryodan suv ichmoqchi bo'lishipdi, lekin daryo "Juft-juft" bo'lib turinglar va qo'shilinglar, o'shanda suv beraman" debdi.

4. Hammasi daryoning aytganini qilishipdi. Daryoning istagini yalqov Noljon bajardi, lekin unga qo'shilgan son rozi bo'lmapti: chunki daryo qo'shilmada nechta son bo'lsa, shuncha suv keldi, qo'shilma esa sondan farq qilmasdi.

5. Quyosh yanada isitarmish. Keyin ayirish daryosiga yetib kelishipdi. U ham suv uchun pul so'radi: "Juft bo'lib kattasidan kichigini ayirilsa, suv beraman, kim ko'p javob bersa, o'sha ko'proq suv oladi", debdi. Nol bilan birga turgan son yana xafa bo'lib qolibdi.

6. Issiq cho'ldan sonlar yana keta boshladilar. Ko'paytirish daryosi sonlardan ko'payishini so'rabdi. Nol bilan ko'paytirilgan son umuman suvsiz qolishipdi. Ular arang Bo'lish daryosigacha yetib kelishipdi.

7. Bo'lish daryosida hech kim nol bilan birga turishni hohlamabdi. O'sha paytdan boshlab hech qanday son nolga bo'linmaydi.

8. Lekin, Arifmetika qirolchasi hamma sonlarni nol bilan yarashtiribdi. U sonning oldiga nolni qo'yib boshlabdi va son bundan 10 barobar ko'payibdi va sonlar yaxshi yashab boshladilar.

Ertakni o'qib bo'lgandan keyin bir qator savol berish orqali tahlil qilishsh mumkin:

-Nima uchun raqamlar mamlakati deyilgan?

-0 raqami nimani bildiradi?

-Arifmetika qirolchasi matematikada nima bilan shug'ullanadi?(son va ular ustidagi amallarni o'rganadi). -Qanday daryolar Raqamlar va Arifmetika qirolligini ajratib turgan?...

Agar topshiriqda qoldirilgan joylar bo'lsa, o'qituvchi o'sha joyiga e'tibor qaratadi va ba'zilarini ertakning mazmunidan tushunib olish mumkin, ba'zi amallarni doskada yozib qo'yilsa ham bo'ladi.

Masalan, 6-qismda "0 bilan birga turga son umuman suv....."

8- qismda "U sonning yoniga 0 qo'yib yozishni boshladi, va son bundan marta"

O'qituvchi bolalardan ayrim joylarida ertakni davom ettirishlarini so'rashi yoki ertakni vazifa sifatida topshirishi mumkin.

Yuqorida ko'rsatilgan usullarni kombinatsiyalash ham mumkin. Bunday ertaklar takrorlash va mustahkamlash darslarini qiziqarli bo'lishiga asos bo'ladi. Ertak va unga tegishli bo'lgan savollar tarbiyaviy natija beradi va o'quvchilarni matematik tafakkurlarini rivojlanishiga yordam beradi.

Ertak - masalalar. Qiziqarli masalalar o'rtasida ertak masalalar alohida o'rin egallaydi. Ertak- masalalar ertaklardagi biror- bir vaziyatni matematik tilga o'tkazishdir. Bularda ertak obrazlari va ertak syujetlari bor. Umuman olganda, ertak va matematikaga mos kelmaydigan tushunchalar, qiziq voqealarni matematik masalalarga aylantira oladi. Aynan shunday birikma o'qish jarayoni uchun foydali, chunki o'qituvchi ertak orqali bolaning emotsiyasiga yo'l topadi. Boshlang'ich sinfda ertaklar ayniqsa geometrik materiallarni o'rganishda yordam beradi, chunki bu materiallar yuqori rivojlangan tasavvurni talab qiladi. Ertaklar berilgan vaqtda o'ylashga, qaror qilishda kerakli ma'lumotni topishga va foydalanishga yordam beradi. Masalan:

1-masala. Uchta baliqchi kun bo'yi baliq ovlashdi. Charchagan baliqchilar chaylaga kelib, uxlab qolishdi. Ertalab birinchi uyg'ongan baliqchi hamma baliqni teng uch bo'lakka bo'lib bir qismini oldi. Ortib qolgan bir dona baliqni suvga tashlab jo'nab ketdi. Keyingi uyg'ongan baliqchi ham qolgan baliqni teng uch bo'lakka bo'lib bir qismini oldi. Ortib qolgan bitta baliqni suvga tashladi. Oxirgi uyg'ongan baliqchi ham qolgan baliqni teng uch bo'lakka bo'ldi. Qolgan bitta baliqni suvga tashladi va o'zini ulushini olib jo'nab ketdi. Baliqchilar nechta baliq tutisiigan? 1-baliqchi nechta baliq olib ketgan? 2-baliqchi-chi? 3-baliqchi-chi?

Bu kabi ertak-masalalar o`quvchilar o`rtasida o`zaro munosabatlarni hamda darsda o`quvchilar faoliyatini faollashtirish va ularning o`qishga bo`lgan qiziqishini orttiradi. Tasavvur ijodiy faoliyatning rivojlanishi davomida orttirib, yig`ilib borgan hayotiy tajribaga suyanadi. Ertak-masalalar ana shu tasavurning rivojlanishini tezlashtiradi va mustahkamlaydi. Ertak-masalalar qanday bo`lishidan qa`tiy nazar, u rivojlantiruvchi, xotirani mustahkamlovchi, orzu- fantaziya qilishga o`rgatuvchi, sabr-toqatga undovchi, ichki tuyg`ularni yuzaga chiqaruvchi omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Farberman B.L. Ilg'or pedagogik texnologiyalar. - Toshkent: «Fan» nashr., 2017.
2. G'afforova T. va boshqalar. Ta'limning ilg'or texnologiyalari. - Qarshi: 2013.
3. Saidahmedov N. Pedagogik amaliyotda matematika darslarida yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash texnologiyalari. Toshkent: 2018.